

**УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ НАЦИИ В СОЦИО-
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО
XX ВЕКОВ)**

Орипова Шахноза Кодиржон кизи,
Стажёр-преподаватель кафедры «История»
Андижанского государственного
педагогического института
Тел: +998-88-971-30-06
e-mail: shahnozka1122@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17382287>

Аннотация. В данной статье исследуется участие представителей русской нации в социокультурной жизни Ферганской долины в период с конца XIX века до начала XX века. Анализируются процессы культурного обмена и взаимовлияния между русским и местным населением, а также вклад русской культуры в формирование новой социальной и культурной среды Ферганской долины. Изучается адаптация русских переселенцев к местным условиям и их роль в модернизации региона. Кроме того, рассматриваются проблемы, с которыми столкнулось русское население в годы независимости Узбекистана.

Ключевые слова: Ферганская долина, Российская империя, русские, социокультурная жизнь, культурный обмен, искусство, модернизация, адаптация, независимость.

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asr oxiridan XX asr boshlarigacha bo‘lgan davrda rus millati vakillarining Farg‘ona vodiysining ijtimoiy-madaniy hayotida ishtirokini o‘rganilgan. Rus va mahalliy aholi o‘rtasidagi madaniy almashinuv va o‘zaro ta’sir jarayonlari, shuningdek, rus madaniyatining Farg‘ona vodiysining yangi ijtimoiy va madaniy muhitini shakllantirishdagi hissasi tahlil qilinadi. Rus ko‘chmanchilarining mahalliy sharoitlarga moslashishi va ularning mintaqani modernizatsiyalashdagi roli va O‘zbekiston mustaqillik yillarida rus millati duch kelgan muammolar o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: Farg‘ona vodiysi, Rossiya imperiyasi, ruslar, ijtimoiy-madaniy hayot, madaniy almashinuv, san’at, modernizatsiya, moslashuv, mustaqillik.

Annotation. This article examines the participation of representatives of the Russian nation in the socio-cultural life of the Ferghana Valley from the late 19th to the early 20th centuries. It analyzes the processes of cultural exchange and mutual influence between the Russian and local populations, as well as the contribution of Russian culture to the formation of a new social and cultural environment in the Ferghana Valley. The adaptation of Russian migrants to local conditions and their role in the modernization of the region are studied. In addition, the problems faced by the Russian population during the years of Uzbekistan's independence are considered.

Keywords: Ferghana Valley, Russian Empire, Russians, socio-cultural life, cultural exchange, art, modernization, adaptation, independence.

История народов Центральной Азии — это история развития не только в рамках одной нации, но и многонациональных, многоконфессиональных и взаимовлияющих обществ. Особенно геополитические изменения, произошедшие в конце XIX и начале XX веков, в том числе завоевание Туркестана Российской империей и последующее

установление советской власти, привели к появлению в регионе новых этнических групп.

Одной из таких групп являются представители русской нации, которые не только прибыли и поселились в Ферганской долине, но и активно повлияли на её социальную, экономическую и культурную среду. Созданные ими административные центры, образовательные учреждения, культурные объекты и общественная деятельность сыграли важную роль в формировании Ферганы как современного города.

Ферганская долина — густонаселённый, этнически разнообразный и культурно богатый регион — является образцовой исследовательской площадкой для изучения того, как русские адаптировались к обществу, какой социальный статус приобрели, какой вклад внесли в местную культуру и образ жизни.

В условиях сегодняшней глобализации такие исследования важны не только для восстановления исторической памяти, но и для понимания современных этносоциальных отношений, формирования культуры сотрудничества и укрепления общечеловеческих ценностей.

Прибытие русских в Ферганскую долину и формирование их экономической и социальной роли (конец XIX – начало XX веков). После присоединения Кокандского ханства к Российской империи в Ферганскую долину стали прибывать и селиться новые этнические группы, в том числе русские, украинцы, белорусы и татары. Русские начали селиться в Фергане с началом колониальной эпохи.

Расположение в городах и административные центры: Большая часть русских поселилась в городах, так как здесь были сосредоточены административные органы, промышленные и торговые предприятия. Например, город Фергана (первоначально Новый Маргилан, позднее Скобелев) был построен в 1877 году именно как центр военно-колониальной администрации.

Участие в сельском хозяйстве: В северных, северо-восточных и восточных предгорных районах долины были образованы русско-украинские сёла. Сельскохозяйственные условия этих районов были близки к традиционным для русских и украинских крестьян.

Экономическое и культурное влияние: В результате присоединения Средней Азии к России в Туркестане начался экономический подъём. Своей деятельностью русские внесли значительный вклад в укрепление торговли и промышленности в регионе. Приход русских оказал положительное влияние на сближение народов Туркестана с русской и через неё с общеевропейской культурой.

Отношения с местным населением: Часть местной аристократии, стремясь показать свою лояльность новой власти и продемонстрировать принадлежность к правящему классу, стремилась одеваться по-европейски, обставлять свои дома европейской мебелью, хотя это «обрусение» было далеко от настоящего сближения. В то же время прогрессивная интеллигенция и рабочие из европейцев относились к местному населению с уважением, что способствовало зарождению дружбы между этими народами.

Культурный центр в советский период: на примере Ферганы. Своеобразное возникновение города Ферганы и его промышленная база определили его этносоциальный состав; в советское время большинство населения Ферганы составляли русские (русскоязычные). Согласно данным переписи населения 1926 года, около 75% населения Ферганы составляли русские и русскоязычные, а сами русские

составляли 55% (7 942 человека). Это придало городу космополитическую атмосферу

Центр культуры и образования: Фергана была культурным, европейским, русскоязычным центром Ферганской долины как в дореволюционный, так и в советский периоды.

- Русский драматический театр начал свою работу в 1923 году и на протяжении многих лет оставался одним из символов «старой Ферганы».
- В городе действовал Высший педагогический институт, основанный в 1930 году; во время Второй мировой войны сюда были эвакуированы лучшие преподаватели Москвы и Санкт-Петербурга .
- Фергана в СССР отмечалась как один из самых читающих городов в Средней Азии, здесь находился крупный книжный магазин, где продавались редкие книги .
- В Фергане в 1970–1980-е годы сформировалась уникальная Ферганская поэтическая школа, пережившая свой расцвет .

«Идентичность старой Ферганы»: Высокий уровень образования и культуры ферганцев, характерный для всех жителей, независимо от национальности. Русскоязычное культурное сообщество объединяло город ценностями и образом жизни, пересекавшим этнические границы, что означало урбанизированный образ жизни, принадлежность к высокой культуре и дух интернационализма, получившее название «идентичность старой Ферганы».

Изменения и языковые практики в период независимости. После распада Советского Союза этносоциальный состав Ферганы кардинально изменился. Отток населения (миграция), начавшийся с конца 1980-х годов, и процессы национализации в Узбекистане продолжались в 1990–2000-е годы. По данным 2013 года, большинство населения Ферганы составляли узбеки (около 90%), а доля русских сократилась до 3,4% (9 018 человек).

Экономические изменения и языковая адаптация: Фергана утратила свой статус крупного индустриального центра; многие крупные промышленные предприятия (нефтеперерабатывающий завод, завод азотных удобрений и др.) были перенесены за пределы города или закрыты. Это лишило русское (русскоязычное) население привычных сфер занятости.

В результате изменения этнического состава города узбекский язык получил более широкое распространение в социокультурной жизни. Русские в Фергане были вынуждены овладеть государственным языком – узбекским . Исследования показывают, что в Фергане узбекским языком может владеть каждый второй русский. Эта адаптация связана с увеличением в городе населения из сельской местности и из соседнего Кыргызстана, не владеющего русским языком, а также с развитием сферы услуг .

Сохранение и статус русского языка: Тем не менее, в постсоветском Узбекистане растёт спрос на образование на русском языке. Среди причин:

- Устоявшееся представление о качестве и преимуществах образования на русском языке.
- Необходимость для карьерных возможностей как внутри Узбекистана, так и за рубежом (особенно в России).
- Наличие социально-экономической ориентации на Россию из-за трудовой миграции.

По мнению американских исследователей, русский язык играет гораздо более важную роль в крупных государствах постсоветской Центральной Азии (чем в странах Балтии или Южного Кавказа).

Столкнувшись с трудностями адаптации, русскоязычные ферганцы, как правило, предпочитают переезжать в другое место, вместо того, чтобы полностью интегрироваться в узбекоязычное сообщество, в основном по экономическим причинам.

На примере Ферганской долины участие представителей русской нации в социокультурной жизни отражает сложный и изменчивый процесс. Изначально они играли ключевую роль в формировании административных и промышленных центров, образования и высокой культуры, в результате чего была создана своеобразная интернациональная, высококультурная «идентичность старой Ферганы».

Несмотря на значительное сокращение населения и изменение этносоциального состава в настоящее время, русские (русскоязычные) демонстрируют адаптивность, осваивая узбекский язык. В то же время русский язык сохраняет своё значение с точки зрения образования и карьеры. Основной проблемой на сегодняшний день являются не языковые вопросы, а различия в образе жизни и ценностях, что усиливает миграционные настроения среди русскоязычного населения. Тем не менее, они стремятся сохранить прежние высокие культурные стандарты Ферганы.

Список использованной литературы

1. ГУБАЕВА Стелла Ситдиковна. Основные направления этнических процессов в Ферганской долине в конце XIX — начале XX в. (К проблеме поздних этапов этнической истории Средней Азии). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Москва 1992.
2. Губаева С. С. Этнический состав населения Ферганы в конце XIX— начале XX в. (по данным топонимии). Ташкент, 1983.
3. Губаева С. С. Население Ферганской долины в конце XIX-начале XX в. (Этнокультурные процессы). Ташкент, 1991.
4. Цыряпкина Ю. Н. Русские в Узбекистане: языковые практики и самоидентификация (на примере полевых исследований в фергане). Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2015. 3 (9). с. 18–28.
5. Абдуллаев Е. В. Русские в Узбекистане 2000-х: идентичность в условиях демодернизации // Диаспоры. 2006. № 2. С. 6–35.
6. Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. Ташкент: Янги аср авлоди, 2011. 252 с.
7. Колбинцев А. Путешествие по Ферганской долине. Ташкент: Узбекистан, 1979. 118 с.
8. Рахимов М. У. История Ферганы. Ташкент: ФАН, 1984.
9. Fierman W. Russian in Post-Soviet Central Asia: A Comparison with the States of the Baltic and South Caucasus // Europe-Asia Studies. 2012. Vol. 64, no. 6. Pp. 1077–1100.
10. Flynn M., Kosmarskaya N., Sabirova G. The Place of Memory in Understanding Urban Change in Central Asia: The Cities of Bishkek and Ferghana // Europe-Asia Studies. 2014. Vol. 66, no. 9. Pp. 1501–1524.